

Khoderyan B.

*candidate of technical sciences, associate professor,
associate professor of the Chair of Technological Education
Armenian State Pedagogical University named after Khachatur Abovyan
Yerevan, Armenia*

Harutyunyan A.

*associate professor of the Chair of Technological Education
Armenian State Pedagogical University named after Khachatur Abovyan
Yerevan, Armenia*

THE STUDY OF WOOD ELASTICITY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS TECHNICAL KNOWLEDGES

The article presents the results of a research in the elasticity of some wood species of industrial importance. The research was carried out in two stages – with wood moisture content of 10–12% and 33–35%. It is noted that during the performance of such work, the technical knowledge of students develops.

ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՃԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Խողերյան Բ.

Հարությունյան Ա.

Խ.Արույանի անվան ՀՊՄՀ, ք. Երևան, ՀՀ

Հոդվածում հեղինակները ներկայացրել են արդյունաբերական նշանակություն ունեցող մի քանի փայտատեսակների ճկունության որոշման հետազոտության արդյունքները (10–12% և 33–35% հարաբերական խոնավության դեպքում): Նման փորձարկումներն ու ուսումնասիրությունները նպաստում են սովորողների տեխնիկական գիտելիքների զարգացմանը:

Փայտանյութ, ճկունություն, կարծրություն, հարաբերական խոնավություն, դեֆորմացիա:

Ճկունությունը կամ առաձգականությունը փայտանյութի կարևորագույն ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից է: Դեռևս հին ժամանակներից մարդն օգտագործել է փայտանյութի այդ հատկությունը: Օրինակ, ասիական քոչվոր ցեղերը՝ մոնղոլները մեր թվարկությունից առաջ ստեղծել են նետ ու աղեղ, որը հնարավորություն է տվել հեռվից մեծ ուժով հարվածել թիրախին: Դպրոցական դասագրքերի հեղինակ Ս.Ա. Նեֆյոգովը 90–ական թվականներին գրում է՝ «Թաթարների գլխավոր զենքը մոնղոլական աղեղն էր՝ «Սահդակը», որի շնորհիվ նրանք գրավեցին աշխարհի մի մասը: Այդ զենքը կենդանի ուժի ոչնչացման մի բարդ մեքենա

էր, աղէղը պատրաստվում էր տարբեր առաձգականություն ունեցող երեք տեսակի փայտանյութերից՝ սոսնձման միջոցով, իսկ խոնավությունից պաշտպանելու համար փաթաթում էին անասունների մկաններով: Մոսնձումը կատարվում էր մամլիչի տակ, իսկ չորացումը երկարատև գործընթաց էր, որը կարող էր տևել մի քանի տարի: Այդ աղէղի պատրաստման տեխնոլոգիան գաղտնի էր պահվում: Մոնղոլական աղէղն իր հզորությամբ չէր զիջում մուշկետին՝ նետը 300 մետր հեռավորության վրա խոցում էր մարտիկների գրահաբաճկոնը[1]:

Փայտանյութի ճկունությունն անհրաժեշտ է քթոցներ և զամբյուղներ գործելու համար, այդ մեխանիկական հատկությունն անհրաժեշտ է հաշվի առնել կամարների և կամուրջների շինարարության ժամանակ: Ճոպանագնացների հանդերձանքը պատրաստելիս հաշվի են առնում օգտագործվող փայտատեսակների ճկունությունը: Բոլորը գիտեն փակ լողավազաններում օգտագործվող ոստնակների հատկությունները, որոնց միջոցով լողորդները ցատկում են ջրի մեջ: Դրանք պետք է լինեն շատ ճկուն և դիմացկուն:

Տվյալ հետազոտության շրջանակներում փորձարկվել և ուսումնասիրվել են արդյունաբերական նշանակության մի քանի փայտատեսակների ճկունությունը: Իհարկէ ճկունության ցուցանիշները հարաբերական են: Փորձարկման համար ընտրվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում լայնորեն տարածված ծառերի փայտատեսակները՝ բալենի, բոխի, հաճարենի, ընկուզենի և լորենի, ընդ որում, ընդգրկվել են առավել կարծր և առավել փափուկ բնափայտ ունեցող տեսակները: Փորձերը կատարվել են երկու փուլով: Փորձարկման առաջին փուլում փայտանմուշների հարաբերական խոնավությունը եղել է մոտավորապես 10–12%, երկրորդ փուլում՝ 33–35%:

Փորձարկումները կատարվել են Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Տեխնոլոգիական կրթության» ամբիոնի աշխատակիցների կողմից ստեղծված սարքի միջոցով, որի սխեմատիկ տեսքը պատկերված է նկ. 1-ում [2], իսկ սարքի ընդհանուր տեսքը՝ նկար 2-ում:

Նկ. 1. Փայտի ճկունության փորձարկման սարքի սխեմատիկ տեսք.

1-հաստատուն բեռ, 2-ինդիկատոր, 3-փորձարկվող փայտանմուշ

Նկ. 2. Փայտի ճկունության փորձարկման սարքի ընդհանուր տեսքը

Տարբեր փայտատեսակների նմուշների դեֆորմացիայի միջին արժեքը 10–12% խոնավության դեպքում.

Աղյուսակ 1

N	Փայտանմուշների դեֆորմացիան (մմ)				
	Բալենի	Լորենի	Բոխի	Ընկուզենի	Հաճարենի
1	2,20	1,54	1,14	1,37	1,38
2	2,30	1,62	1,10	1,45	1,42
3	2,35	1,68	1,12	1,40	1,50
4	2,40	1,70	1,16	1,56	1,49
5	2,36	1,74	1,20	1,55	1,48
Միջին արժեքը	2,32	1,65	1,14	1,47	1,45

Առաջին փուլի փորձարկումից հետո փայտանմուշները տեղադրվել են ջրով լցված տարայի մեջ և վերևից սեղմվել են բեռով: Այդ վիճակում դրանք պահվել են երեք օր, կամ մոտավորապես 70 ժամ:

Տարբեր փայտատեսակների նմուշների դեֆորմացիայի միջին արժեքը 33 –35% խոնավության դեպքում.

Աղյուսակ 2

N	Փայտանմուշների դեֆորմացիան (մմ)				
	Բալենի	Լորենի	Բոխի	Ընկուզենի	Հաճարենի
1	2,62	2,30	1,55	1,74	2,10
2	2,78	2,32	1,45	1,62	2,02
3	2,58	2,28	1,52	1,78	2,00
4	2,59	2,18	1,50	1,76	2,04
5	2,64	2,20	1,48	1,68	2,02
Միջին արժեքը	2,60	2,23	1,50	1,71	2,04

Նկար 3-ում պատկերված է տարբեր փայտատեսակների ճկունության հետազոտման հիստոգրամները:

Նկար 3. Փայտանյութերի ճկունության որոշման փորձարկման հիստոգրամները:

Ինչպես երևում է հիստոգրամներից՝ փայտանյութի խոնավության բարձրացումը մինչև երեք անգամ, բերում է ճկունության 15–ից մինչև 30 տոկոս աճի:

Ամփոփելով կատարված հետազոտությունը կարելի է եզրակացնել, որ ուսումնասիրելով փայտանյութի ճկունությունը սովորողները շփվում են տարբեր տեխնիկական հասկացությունների հետ, մասնավորապես փայտանյութի ֆիզիկամեխանիկական այնպիսի հատկությունների հետ, ինչպիսիք են խոնավությունը, կոշտությունը, առանձգականությունը: Սովորողները կատարելով նմանատիպ հետազոտական աշխատանքներ հասկանում են, որ փայտանյութն ի տարբերություն մետաղների մանրաթելային նյութ է, հետևաբար խոնավությունը զգալիորեն փոփոխում է փայտի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները: Սովորողները ձեռք են բերում տեղեկություններ տարբեր առանձգականություն ունեցող փայտատեսակների մասին և դրանց կիրառման բնագավառների մասին:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Зопарий В. В., Нефедов С. А. История науки и техники. Екатеринбург, 2003.
2. Խողերյան Բ., Հարությունյան Ա., Աղաջանյան Մ., Սուսյան Մ., Տաբիրյան Գ. Փայտանյութի պնդության որոշումը Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում մշակված մեթոդով, Մանկավարժական միտք h1-2 , Երևան 2009թ, էջ 127-130.